

Instituut in vergadering bijeen. Zij wijst dengene aan die met de leiding dier vergadering is belast.

2. In de ledenvergadering, bedoeld in het vorig lid, wordt het Bestuur van het Instituut gekozen en worden alle benoemingen gedaan voor de in § 3 genoemde organen, voorzover die benoemingen aan het Instituut zijn opgedragen.

Artikel 80.

1. De leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie voor de Toelating en van de Commissie van Beroep ontvangen vergoeding van reis- en verblijfskosten. Bovendien kan aan de leden en de plaatsvervangende leden een door Onzen Minister van Economische Zaken vast te stellen vergoeding voor tijdverzuim, zomede aan de secretarissen en de adjunct-secretarissen een door dien Minister vast te stellen bezoldiging worden toegekend.

2. De kosten der in het vorig lid bedoelde Commissies worden bestreden uit de ingevolge artikel 67, eerste lid, ontvangen gelden. De Commissie voor de Toelating doet van hare ontvangsten en uitgaven rekening en verantwoording aan Onzen Minister van Economische Zaken; het saldo komt ten bate of voor rekening van het Instituut.

Artikel 81.

Nadat de Raad van Beheer van het Instituut voor de eerste maal is benoemd, worden, in afwijking van het bepaalde in artikel 17, alsnog in het accountantsregister ingeschreven zij, die op een na verloop van vier maanden na het tijdstip van inwerkingtreding dezer wet daartoe gedane aanvraag door den Raad van Beheer ter inschrijving in het register zijn aangewezen.

Artikel 82.

1. Ten aanzien van de in het vorig artikel bedoelde aanvragen vindt het bepaalde in de artikelen 66 tot en met 71 en 73 tot en met 76 overkomstige toepassing, met dien verstande, dat:

1°. waar in die artikelen de Commissie voor de Toelating en de Commissie van Beroep worden genoemd, daarvoor onderscheidenlijk de Raad van Beheer en de Raad van Beroep in de plaats treden;

2°. voor het tijdstip, genoemd in artikel 66, onder a, in de plaats treedt het tijdstip, waarop de in artikel 49 bedoelde examens voor de eerste maal worden afgenomen;

3°. de schriftelijke aanvraag kan worden ingediend, zolang niet de Raad van Beheer voor de eerste maal is benoemd, bij de Commissie voor de Toelating.

2. De Raad van Beheer en de Raad van Beroep nemen bij hunne beslissingen over de in het vorig lid bedoelde aanvragen in acht hetgeen de Commissie voor de Toelating en de Commissie van Beroep in het algemeen mochten hebben beslist over de waarde van de aan de beoordeeling dier Commissies onderworpen diploma's of examens.

Artikel 83.

1. De Raad van Beheer kan ambtshalve of op verzoek van belanghebbenden bepalen, dat een overgelegd accountantsdiploma of bewijs van aflegging met goed gevolg van een of meer voor het verkrijgen daarvan vereischte examens, indien zoodanig diploma of bewijs is verworven vóór het tijdstip, waarop de in artikel 49 bedoelde examens voor de eerste maal worden afgenomen, vrijstelling zal geven van aflegging van een of meer onderdeelen van een der laatstbedoelde examens.

2. Tegen een beslissing, als in het vorig lid bedoeld, staat geen beroep open.

§ 10. Slotbepalingen.

Artikel 84.

Wij regelen bij algemeenen maatregel van bestuur alles wat voor de uitvoering van deze wet voorziening vordert.

Artikel 85.

Deze wet kan worden aangehaald onder den titel „Wet op de Register-accountants”.

Artikel 86.

Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen, dat deze in het *Staatsblad* zal worden geplaatst en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

De Minister van Economische Zaken,

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: L. A. BAKKER, Drs M. BEHRENS,
Drs G. L. GROENEVELD en Drs H. HAVERKAMP

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Uitbetaling van loonen

Diesbergen, B. — Schr. geeft enkele technische aanwijzingen die de loonuitbetaling zullen vergemakkelijken (tafels met verzonken geldbakken, transportrekken, lijmborstels, etc.)

A III 3

Administratieve Arbeid Febr. 1939

Beheer en administratie van automobielen

Schr. gaat na, welke eischen van belang zijn bij de aanschaffing van auto's. Administratief adviseert schr. het aanleggen van een kaartsysteem zoowel voor de technische als voor de financieele afdeling. Naast de financieele administratie, welke de kosten per soort groepeert, houde men per auto een stamkaart bij.

A III 3

Administratieve Arbeid Febr. 1939

De administratie der bedrijfsmeters van de gemeentewaterleidingen van Amsterdam

Werf, W. van der — Beschrijving van deze administratie, met modellen.

A III 3

De Kantoormachinegids April 1939

Effectenadministratie

Sweers Jr., Ch. — Schr. begint met dit artikel een serie, waarin hij een korte beschrijving geeft van de administratie van Broekmans Effectenkantoor. De in gebruik zijnde formulieren worden gereproduceerd.

A III 3

De Kantoormachinegids Maart 1939

De mechanisatie van de reizigersadministratie der N.S.

Groot, Drs. A. M. — De wijziging van de reizigersadministratie had ten doel:

1. verbetering en uitbreiding van de controle op de reizigers-ontvangsten,
2. verbetering van de statistieken betreffende het vervoer van reizigers en de daaruit voortvloeiende ontvangsten,
3. kostenbesparing bij de Generale Controle der N.S.

De gemechaniseerde inrichting dezer administratie wordt beschreven.

A III 3

Spoor- en Tramwegen 28 Febr. 1939

Les symboles en comptabilité

Commesnil, G. — Het gebruik van symbolen in de administratie is nog weinig bekend, althans nog weinig toegepast. Zoowel bij de aanduiding van het rekeningschema, van den loop der administratieve bescheiden, als bij toepassing van de budgetmethode kan het gebruik van symbolen goede diensten bewijzen. De systemen van Schmalenbach (in Duitschland) en van Blairon (in België) beide gebaseerd op het decimaalstelsel, schijnen daar reeds een meer algemeene toepassing te vinden. Mogelijk is nog het gebruik van lettercombinaties (Taylor), kleuren, lijnen, ideogrammen (eveneens bij Schmalenbach).

A III 3

De Commerce Februari Maart 1939

Internal check

Brink, V. Z. — Het standpunt van de Amerikaansche Accountants t.o.v. de toepassing van de „internal check” is vastgesteld in hun leidraad van 1929, „Verification of financial statements”. De omvang wordt bepaald door de omstandigheden. In sommige gevallen zal een min of meer belangrijke hoeveelheid transacties met de boeken worden vergeleken. Waar de „internal check” goed is, zal met „tests” kunnen worden volstaan. Schrijver gaat uitvoerig in op wat eigenlijk onder „internal check” moet worden verstaan, daar over den aard en de basis hiervan nog geen eenstemmig oordeel bestaat.

A III 4

The Journal of Accountancy Maart 1939

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Accountants' reports and audited accounts from an investment analyst's viewpoint

Robinson, Jr., D. P. — Schr. geeft aan welke punten hij ten behoeve van beleggingsdoeleinden, in het bijzonder voor industriele ondernemingen, gaarne in accountantsrapporten behandeld zou zien.

A IV 3

The Journal of Accountancy Febr. 1939

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Een doelmattige debiteurenstatistiek

Snoek, J. — Schr. wijst op het verband tusschen debiteurensaldo en goederenomzet en op het nut, om deze grootheden grafisch voor te stellen. Vooral het percentage van den laatsten maandomzet dat op den laatsten debiteurenstand voorkomt vormt een critische grootheid.

B a III 2 *Administratieve Arbeid Maart 1939*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Het probleem der vaste lasten en de differentieele kostprijs

Mey, Drs. A. — In een artikel in *De Ingenieur* van 9 September 1938 heeft Ir. M. H. Ekker enkele stellingen ontwikkeld betreffende het probleem der vaste lasten, in het bijzonder bij het verkeerswezen. Een dezer stellingen hield de aanbeveling in, de vergoeding voor het gebruik van het verkeersapparaat in het algemeen gelijk te stellen aan de variabele kosten. — In het onderstaande artikel wordt daartegenover de beschouwing gesteld, dat een differentieele kostprijs alleen onder bepaalde voorwaarden als basis der prijsstelling mag gelden, nagegaan welke die voorwaarden zijn, terwijl de economische kostprijs in integrale opstelling als algemeene norm gesteld wordt.

B a IV 2d *De Ingenieur 17 Maart 1939*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Unit trusts

Merriman, C. O. H. en C. L. Rosenheim. — Behandeld wordt de ontwikkeling van de unit-trusts (fixed trusts en flexible trusts).

B a V 3a *The Accountant Student Maart 1939*

La crise économique et les répercussions sur la législation belge relative à l'insolvabilité du débiteur commerçant

Coomans de Brachène, O. — Evenals in talrijke andere landen, hebben de zeer talrijke faillissementen na het uitbreken van de economische crisis, een wijziging in de bestaande faillissementswetsgeving in België ten gevolge gehad. Vóór 1934 kende men behalve het faillissement nog de surséance van betaling en het onderhandsch accoord. De nieuwe wetgeving sinds 1934 heeft ten behoeve van handel en industrie het hypothecaire moratorium ingesteld, terwijl daarnaast de mogelijkheid tot credituitbreiding werd geregeld. Deze regelingen worden uitvoerig besproken, waarbij de vóór- en nadeelen onder het oog worden gezien.

B a V 8 *Annales des Sciences Commerciales et Economiques 3e Jaargang No. 2*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Omvang en verdeling van den detailhandel

Groenveld, Ir. D. — Schrijver komt op basis van verschillende statistieken en schattingen tot de conclusie, dat het zelfstandig kleinbedrijf nog een zeer belangrijk deel van den totalen omzet van den detailhandel tot zich trekt nl. over 1936 1800 miljoen gulden of 81,7 %. Wat meer speciaal de handel in kruidenierswaren aangaat, wordt over 1936 berekend een omzet van f 282 miljoen of 77,3 % van den totaalomzet in deze branche.

B a VI 9 *Administratieve Arbeid Maart 1939*

Middenstand vooruit door eigen kracht

Beaufort, F. W. L. de — Schr. wijst op noodzakelijkheden en mogelijkheden, als: betere kennis van het eigen bedrijf, kennis van eigen waren, betere boekhouding, Voorts: gezamenlijke voorraad — inkoop, etaleerdiensten, expeditiedienst, reclame, bevordering van betere opleiding tot winkelier.

B a VI 9 *Econ. Stat. Berichten 1 Maart 1939*

Efficiency

Bakker, ir. J. H. J. — Schr. geeft een aantal standaard-definities van „efficiency”, o.a. van Emerson, Page, Taylor, etc.

B a VI 13 *Administratieve Arbeid Maart 1939*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Verslag van een onderzoek naar de ontwikkeling van den Canadeeschen landbouw sedert 1930

m a b blz. 82

Minderhoud, Prof. Dr. G. — In een reeks artikelen wordt een uittreksel gegeven van het hoofdstuk over zuivelbereiding in het „Verslag” dat uitgegeven is door de Directie van Landbouw. Het „Verslag” bespreekt tevens o.a. tarweteelt, tarwe handel, baconproductie en steunmaatregelen.

B b IV 2 *Het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad 24 Maart 1939*

V. INDUSTRIE

Overzicht van bestaande industrie-takken in Ned. Indië

Redactie — Het overzicht geeft een opsomming van de bestaande industrieën in Ned. Indië, groepsgewijze ingedeeld.

B b V 1 *Vereeniging Ned. Ind. Fabrikaat Febr. 1939*

Marktoverzichten. Overzicht van de markt voor ruwijzer en schrot in Februari 1939

Redactie — In ieder nummer van dit maandblad verschijnt: 1e. een overzicht van de markt voor ruwijzer en schrot, 2e. gegevens over de markten van koper, tin, lood en zink (door A. Kater), en 3e. een beschouwing over de cokesmarkt in Engeland, België, Frankrijk, Duitschland en Nederland.

B b V 2 *De Gicterij Maart 1939*

De beteekenis van het bouwbedrijf voor het economische leven van Nederland

Circa 100 % van alle in een beroep werkzame personen en 16 a 18 % van alle type-werklieden kunnen onder het bouwbedrijf worden gerangschikt. Om de financieele beteekenis aan te geven berekent men de waarde van de woningproductie, de waarde van de productie van fabrieken, calculeert men de kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoud en onderzoekt men de relatieve beteekenis van de investeringen in het bouwbedrijf.

B b V 9 *Economisch Statistisch Maandbericht Maart 1939*

De textiel-contingenteering

Wisselink, Prof. dr. J. — Schr. bestrijdt op tal van punten een brochure van de Commissie voor Overleg inzake Textiel-Import.

B b V 13 *Econ. Stat. Berichten 29 Maart 1939*

Kan de kostprijs van de melk worden verlaagd?

Addens, Ir. N. H. H. en Ir. L. H. Rienks — De kostprijsfactoren en factoren die de kostprijs beïnvloeden worden opgenoemd en in een serie artikelen achtereenvolgens behandeld, o.a. ook in vergelijking met de kosten in het buitenland. Mogelijke besparingen en verbeteringen van het bedrijf worden aangegeven.

B b V 16g *Het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad 7 April 1939*

Het waterleidingstarief en de rentabiliteit van waterleidingbedrijven

Simons, Mr. D. — Een tarief, hoog genoeg om rentabiliteit te bereiken, is slechts mogelijk, indien de bevolking het gezuiverde drinkwater voldoende waardeert en economisch in staat is de kosten daarvan te vergoeden. Spr. onderzocht dit voor particuliere waterleidingbedrijven, de bedrijven van één enkele gemeente en de streekwaterleidingen. Hij behandelt daarbij de vraag van de geoorlooftheid van gemeentelijke bedrijfsinstellingen. Mits de primaire bedrijfsstaak, de watervoorziening, zeer behoorlijk wordt verzorgd, is hij daarvan eer een voor- dan tegenstander. Dat bij streekwaterleidingen zooveel mogelijk wordt gestreefd naar rentabiliteit, acht hij een juiste politiek. In bepaalde gevallen kan overheids-subsidie noodzakelijk zijn.

B b V 19 *De Ingenieur 24 Maart 1939*

VI. HANDEL

Role et utilité de la maison d'exportation

Min, H. — De taak van de zelfstandige exporthuizen is in de laatste tien jaren zeer verzwakt door alle mogelijke contingententeeringen, deviezenrestricties, enz. Daarbij komt een tendens onder de fabrikanten en zelfs van de zijde der Regeering om de exporteurs uit te schakelen. Schrijver betoogt het nut van de exporthuizen en bepleit een meer welwillende samenwerking met de industrie.

B b VI 2 *Annales des Sciences Commerciales et Economiques, 3e Jaargang No. 2*

Omvang en verdeling van den detailhandel

Groenveld, Ir. D. — Schrijver komt op basis van verschillende statistieken en schattingen tot de conclusie, dat het zelfstandig kleinbedrijf nog een zeer belangrijk deel van den totalen omzet van den detailhandel tot zich trekt nl. over 1936 1800 miljoen gulden of 81,7 %. Wat meer

speciaal de handel in Kruidenierswaren aangaat, wordt over 1936 berekend een omzet van f 282 miljoen of 77,3 % van den totaalomzet in deze branche.

B b VI 4

Administratieve Arbeid Maart 1939

VII. TRANSPORT

De toekomst der Nederlandsche Spoorwegen

Goudriaan, Prof. dr. Ir. J. — Schr. schetst allereerst in welk een moeilijke financiële positie de spoorwegen verkeerren, o.m. doordat financiële constructie en arbeidsvoorwaarden zeer sterk afwijken. Het vraagstuk moet gezien worden vanuit het belang van de Nederlandsche volkshuishouding in haar geheel. Wil men het vervoer en bloc zoo goedkoop mogelijk organiseren dan moet men daar produceeren waar het accres aan kosten het geringst is, d.i. bij de Spoorwegen.

B b VII 2

Econ. Statistische Berichten 22 Maart 1939

Het vraagstuk van het personenvervoer bij de Nederlandsche Spoorwegen

Goudriaan, Prof. dr. ir. J. — Het kilometertarief van de zelfstandige bussen ligt geenszins beneden dat van de spoor. De wilde bussen kunnen alleen maar tot lagere tarieven komen door den hooger vullingsgraad en deze bereiken zij door niet uit te groeien boven de dieptepunten van de verkeerskromme.

B b VII 2

Econ. Stat. Ber. 29 Maart 1939

De Nederlandsche spoorwegreorganisatie van 1938

Manen, dr. A. van — Den 1en Januari 1938 ging de exploitatie van onze spoorwegen over op de daartoe opgerichte N.V. Nederlandsche Spoorwegen, doch reeds in 1937 werd overgegaan tot verwisseling van spoorwegwaarden in staatsobligaties. Schr. deelt interessante bijzonderheden mede over deze zeer ingrijpende reorganisaties, met name over de voorwaarden der conversies, de voorbereiding van den nieuwen toestand, de nieuwe financiële constructie, de liquidatie van de oude maatschappijen en de statutaire constructie van de nieuwe N.V. Schr. besluit met een bespreking van de vooruitzichten van het spoorwegbedrijf.

B b VII 2

Financieel Economisch Kwartaal Overzicht der Amsterdamsche Bank April 1939

De ontwikkeling van het vervoervraagstuk en de Nederlandsche Spoorwegen

Goudriaan, Prof. dr. ir. J. — Het programma van de spoorwegen kan als volgt worden samengevat: vastrechtstarief, grooter snelheid, frequentie en comfort, goederentaxificering op kostprijsbasis. Herstel van rentabiliteit door vermeerdering van inkomsten is primair. Het alternatief is: verdwijnen van het railtransport.

B b VII 2

Econ. Statistische Berichten 5 April 1939

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Het incurante, niet volgestorte aandeel

Maasdijk Jr., H. C. van — Inkoop van eigen niet-volgestorte aandelen is wettelijk verboden, doch schr. ziet er een middel in, den ongezonden toestand van toebetalingskoersen voor een belangrijke categorie van niet-volgestorte aandelen te doen verdwijnen en aldus deze figuur in eere te herstellen.

B b X 4

Econ. Stat. Berichten 12 April 1939

Seizoenschommelingen in het credietbedrijf der boerenleenbanken

Hiernaar is een onderzoek ingesteld o.m. aan de hand van de maandcijfers van de Coöp. Centr. Raiffeisen en de Coöp. Centrale Boerenleenbank. Het maximum der geldbehoeften valt in de maand April, voor een groot deel uit traditie te verklaren. De traditioneele verschijnselen geven waarschijnlijk de belangrijkste verklaring, ook omdat als gevolg van de gedifferentieerde structuur van den Nederlandschen land- en tuinbouw de natuurlijke fluctuaties worden vervlakt. Uit vergelijking met de Seizoenbeweging der spaarbanken leidt men af, dat het karakter van spaarbank ook bij de boerenleenbanken sterker naar voren is gekomen.

B b X 5

Economisch Statistisch Maandbericht Maart 1939

Bouwspaar-kassen in Nederland

Beusekom, dr. ir. H. G. van — De behoefte aan bouwspaar-kassen is in ons land eerst langzamerhand tot uiting gekomen, doordat altijd vrij gemakkelijk hypotheeken te krijgen waren. Dit laatste is minder geworden, waardoor de bouwspaar-kassen in een behoefte kunnen voorzien. Geëischt mag dan echter worden, dat het systeem zoodanig wordt

opgezet en gecontroleerd, dat de belangen van alle spaarders gewaarborgd zijn.

B b X 7

Econ. Stat. Berichten 1 Maart 1939

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Böhnke, Walter. Kontenrahmen für den Einzelhandel. Mit Erläuterungen. Langensalza, 1939.

Dürheim, Josef. Buchführungsfibel für den Einzelhandel. Ein Nachschlagebuch für die Buchungsarbeit. Stuttgart, 1939.

Have, O. ten. De geschiedenis van het boekhouden in vogelvlucht. Wasenaar, 1939.

Koch, Richard. Kontorkunde und Kontorübungen. Berlin-Wilmersdorf, 1939.

Kohler, E. L. Advanced accounting problems. New York, 1939.

Leitfaden für das Rechnungswesen in der Eisenschaffenden Industrie. Band I: Kostenrechnung, Bewertung und Erfolgsrechnung. Bearbeitet von K. Kleine, H. Kreis, A. Müller. Düsseldorf, 1939.

Lutze, Johannes. So bucht der Einzelhändler nach der Mindestbuchhaltung. Dresden, 1939.

Pitcher, Robert M. Practical accounting for oil producers. Tulsa, 1939.

Schuster, Walter, und Hans Zieten. Die neue Buchführung des Einzelhändlers. Berlin, 1939.

Wirtz, Ernst, und Johannes Wolf. Bestandsbuch mit Abschreibungstabelle. Im Auftrag des Reichszahnärztesführers herausgegeben. Berlin-Wilmersdorf, 1939.

Wirtz, Ernst, und Johannes Wolf. Betriebs-Einnahmen- und Ausgaben-Rechnung. Im Auftrag des Reichszahnärztesführers herausgegeben. Berlin-Wilmersdorf, 1939.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Post, Hubert. Das wirtschaftliche Gutachten, Handbuch der Gutachten-technik mit praktischen Beispielen. Berlin, 1939.

Rechnungslegung und prüfung der Versicherungsbetriebe. Herausgegeben von Arthur Richter und Hans Weyer. Berlin, 1939.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Have, O. ten. De geschiedenis van het boekhouden in vogelvlucht. Wasenaar, 1939.

Kreis, Heinrich. Grenzen der Erfolgsspaltung. Düsseldorf, 1939.

Pechartscheck, Karl. Neugestaltung der Industriestatistik. Eine wehrwirtschaftliche Forderung. Berlin, 1939.

Schmieter, Fritz. Die Erfolgsrechnung der privaten deutschen Krankenversicherung in den letzten fünf Jahren. Geschäftsjahre 1932—1936. Eine gewinnanalytische Studie. Berlin, 1939.

Selvage, James P. and Morris M. Lee. Making the annual report speak for industry. London, 1939.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Hudson, H. Cost accounting for the joinery trade. London, 1939.

Kadmer, Erich Herwig. Die Bewertungsgrundlagen der Schmiermittel. Augsburg, 1939.

Küspert, Erich. Industrielle Vertriebskosten. Bedingungen, Abrechnung und Kalkulation. Stuttgart, 1939.

Rummel, Kurt. Einheitliche Kostenrechnung auf Grundlage der Proportionalität der Kosten. Düsseldorf, 1939.

Salm, Hans. Probleme der öffentlichen Elektrizitätsversorgung insbesondere ihr Einfluss auf die Tarife. Mit 4 Kurven im Text. Jena, 1939.

Weigmann, Walter. Selbstkostenrechnung und Preisbildung in der Industrie. Leipzig, 1939.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Adler, Hans, Walter Düring und Kurt Schmaltz. Die Umstellung der